

Reference as: Castro, J. F. P. (2005). Eco e Narciso no modelo relacional-dialógico. *Jornal de Psicologia Clínica*, 5, 59-72.

NARCISO E ECO NO MODELO RELACIONAL-DIALÓGICO

JOAQUIM CASTRO

Prática Clínica Independente

Na continuidade do notável esforço preconizado pelo I.P.A.F., no qual se pretende erguer uma psicologia integradora, assentando no modelo relacional-dialógico de Maria Rita Mendes Leal e na psicologia sócio-histórica de V'gotskii (elas próprias constituem-se como teorias integradoras por excelência). Este artigo é somente um pequeno contributo, no qual o padrão relacional amoroso entre Narciso e Eco constituem o cenário para conceber uma diferenciação epistemológica e psicoterapêutica entre V'gotskii e Freud e, em menor grau, Piaget. Deste modo, são diferenciadas: as várias matrizes do desenvolvimento psíquico, diferentes concepções acerca do processo de socialização, a função da linguagem na socialização e no processo terapêutico. E, por último, e em consequência das primeiras, as diferentes percepções acerca da capacidade do ser humano em forjar a sua realidade e em se autodeterminar, nos registos ontogenéticos e filogenéticos.

Palavra-Chave: *Modelo Relacional-Dialógico; V'gotskii; Freud; Piaget; Matrizes de desenvolvimento psíquico; Processo de socialização; a função da linguagem; a construção da realidade; auto-determinação; ontogénese e filogénese.*

I – A lenda de Narciso e Eco

O narcisismo remonta ao antigo relato mítico de Narciso escrito por Ovídio (Citado por Grimal, 1994) nas suas "Metamorfoses".

O relato remete para uma estreita relação entre a imagem do corpo, as fantasias e o imaginário amoroso do herói. Narciso é fruto da fúria amorosa do rio Céfiso com Lirópe, o qual a aprisionou e a violou repetidamente nas suas águas. A figura mítica tem como características

fundamentais o facto de ser muito belo e de, porém, ser insensível aos sentimentos de amor de que era objecto. A ninfa Eco enamora-se perdidamente por Narciso. E Narciso apaixona-se também de Eco. Mas, estando juntos, Eco só pôde repetir as últimas palavras de Narciso; este somente se ouve a si mesmo. Eco é, então, desprezada por Narciso, uma vez que as suas respostas (contingências) eram as últimas palavras do seu amado. Desolada Eco deixa de cuidar-se, emagrece muitíssimo e vagueia lancinadamente

pela floresta até à morte. Então, desintegra-se no ar, permanecendo, no entanto, a sua voz, a qual ecoa as derradeiras palavras dos demais. Assim sendo, a profecia em jeito de castigo de Hera concretiza-se: " (...) terás sempre a última palavra, mas nunca falarás em primeiro lugar." (Schmidt, 1995, p. 95)

Quanto a narciso, a deusa Némesis jura vingar-se das paixões repelidas: "O adivinho Tirésias profetiza que Narciso viveria enquanto não visse a sua própria imagem." (*Ibidem*, p. 78) Durante uma caçada a deusa atrai o jovem para uma fonte. Narciso contempla-se reflectido nas águas. Apaixona-se imediatamente pela própria imagem. Contudo, dado que se apaixona por si próprio, não logra conquistar o objecto amado. Então, abandona-se, ao pé das águas, transformando-se na flor que tem o seu nome.

É curioso notar que a origem etimológica da palavra Narciso deriva da raiz grega Narké, a qual significa êxtase e entorpecimento, uma vez que a planta narciso ou narhissos era assim chamada pelos seus efeitos narcóticos. A palavra narcótico deriva também de narké.

II – A perspectiva psicanalítica acerca de Narciso

Segundo Roudinesco e Plon (2000), o termo narcisismo é usado, pela primeira vez, em 1887, pelo psicólogo francês Alfred Binet para descrever uma forma de fetichismo que consiste em se tomar a própria pessoa como um objecto sexual. O

Narcisismo é, de acordo com Freud, passível de ser entendido, no sentido do amor dirigido a si próprio, tendo em conta a autopreservação do indivíduo. Segundo Ferronha (1995), trata-se de uma forma de reacção perante a ausência da mãe: "O investimento autocrático será uma maneira de fazer a recuperação da ausência da mãe." (p. 67) Nesta perspectiva, o narcisismo possui a qualidade de preencher o vazio interior.

De forma semelhante, agora, no registo da psicanálise objectal, de acordo com Kohut, o narcisismo não emerge apenas como uma reacção à integridade do self, senão que também como reacção à perda objectal. O sujeito reproduz-se em dois. Esta reprodução é já um indicio do nascimento do subjectivo, mas é marcada apenas pelo imaginário narcísico. Esta subjectividade não designa a figura do outro e a descontinuidade inerente. Diz-nos Assoun: "A subjectividade narcísica não é outra senão a que é posta em jogo na relação de desinvestimento do objecto e de identificação com o eu-outro." (1996, p. 268) Dado o carácter psicopatológico de Narciso, a partir de 1911, em o 'Caso Schreber', Freud concebe o narcisismo como uma fase intermédia entre o auto-erotismo e o amor objectal.

III – O narcisismo: entre o auto-erotismo e o amor objectal

O narcisismo é uma fase intermédia e necessária entre o auto-erotismo e o amor objectal. Ouçamos

Freud: As primeiras satisfações sexuais auto-eróticas são experimentadas em relação com as funções vitais que servem à finalidade de autopreservação. Os instintos sexuais estão, de início, ligados à satisfação dos instintos do ego. (. . .). Encontramos uma indicação dessa vinculação original no fato dos primeiros objetos sexuais de uma criança serem pessoas que se preocupam com sua alimentação, cuidados e proteção (. . .). Os instintos auto-eróticos, contudo, ali se encontram desde o início, sendo portanto, necessário que algo seja adicionado ao auto-erotismo. (Freud, 1914, p. 88)

Esse algo que se acrescenta é o narcisismo secundário. Freud distingue dois tipos de narcisismo: o primário e o secundário. No primeiro, o self é o objecto fundamental do investimento narcísico. O secundário ocorre quando o indivíduo remete o investimento libidinal para os objectos externos. O desenvolvimento é provocado pelo investimento da libido em direcção a um ideal do eu. O tipo de escolha objectal narcísico culmina este processo, tendo este como finalidade última amar e ser amado. Freud diz-nos: "(. . .) o estar apaixonado consiste em fluir a libido em direcção ao objecto, tendo o poder de remover as repressões e de satisfazer as perversões." (Freud, 1915, p. 261)

IV – A lenda de Narciso e Eco no modelo relacional-dialógico

No registo do modelo relacional-dialógico o amor objectal somente faz sentido para os passos superiores da afectologia genética, nomeadamente para as neuroses, uma vez que anterior ao auto-erotismo, ao narcisismo e ao amor objectal, encontra-se a relação dialógica estabelecida. Do mesmo modo, para a psicologia sócio-histórica, a matriz do desenvolvimento psíquico é a actividade dirigida a um outro ser humano.

O narcisismo não é, aqui, encarado, pois, como um dado bruto e primordial no desenvolvimento ontogenético e cujas origens repousam apenas nas necessidades biológicas, senão que tem a sua origem no falho do padrão relacional. O narcisismo será, desta forma, o modo de preencher a ausência relacional significativa.

No modelo relacional-dialógico, a figura do outro já se encontra presente, uma vez que é imprescindível e intrínseca ao desenvolvimento do psiquismo (Vale, 2002). A figura do outro é a condição fundamental para o desenvolvimento psíquico. O processo de individualização \ diferenciação do indivíduo origina-se na relação interpessoal e/ou social, estabelecendo a ponte entre os factores: biológico, psicológico e social:

O apontar torna-se um gesto para o outro. A tentativa malsucedida das crianças engendra uma reacção, não de objecto que ela procura, mas uma outra pessoa.

Consequentemente, o significado primário daquele movimento malsucedido de pegar é estabelecido por outro. (...) de um movimento orientado pelo objecto, torna-se um movimento para uma outra pessoa, um meio de estabelecer relações. O movimento de agarrar transforma-se no acto de apontar. (Vigotski, 2002, p. 74)

Esta transcrição de Vigotski poderia descrever o terceiro passo da afectologia genética, pois, o agarrar – impulso de origem biológica – transforma-se no apontar a dois – ou seja, o factor biológico torna-se no elemento social –, e o símbolo (ou seja, o sentido reciprocamente partilhado que emerge a partir da relação dialógica) evita o vazio de significado.

Cabe-nos, agora, apreciar a lenda de Narciso e de Eco à luz do modelo relacional-dialógico. No registo da afectologia genética, o padrão relacional de narciso é psicótico, pois, vive fechado no seu imaginário. O herói é suportado pelo eu ideal e assume uma relação imaginária consigo próprio e não com um outro. A relação dialógica, após a desconfirmação do seu sentir existencial por Eco, encontra-se ausente e a relação triológica, a qual o remeteria para a

partilha de significados, encontra-se também ausente.

O apaixonado Narciso toma a iniciativa de procurar um outro (Eco) com quem partilhar, ou seja, em Narciso assiste-se à presença de um Eu, até porque existe contingência da parte do demais, uma vez que era depositário de paixões. As suas acções provocam reacções no meio social de pertença. Assim sendo, no registo da afectologia genética, Narciso não se encontra num padrão relacional autista, pois, apesar de não facultar contingências aos outros, aprecia as suas próprias iniciativas. Detém, pois, a capacidade de orientação para a análise de contingência à própria iniciativa.

Contudo, quando é ele a procurar o outro, Eco não lhe facultar qualquer contingência diferenciada e Narciso ouve apenas as suas próprias palavras. Neste caso, o seu movimento de reacção apreciação é negativo, é frustrado, pela primeira vez. Narciso, então, desorganiza-se e procura a figura de um outro, mas Narciso somente se encontra a si mesmo. E, como dizia a profecia: “Viveria enquanto não visse a sua própria imagem.”, ou seja, viveria enquanto não se apaixonava por si próprio.

É importante realçar que, ao contrário da perspectiva psicanalítica, Narciso se apaixonava por si próprio como consequência de uma malsucedida relação dialógica. Ou seja, o narcisismo não existe de per si, senão que é um efeito do malogro da apreciação sócio-emocional.

De modo semelhante, Eco toma a iniciativa ao procurar o belo Narciso. Contudo, não logra ser contingente. Não se assiste a uma reacção circular da atenção. Aprecia as próprias iniciativas, mas não é contingente com aquele (até porque também era depositária de paixões arrebatadoras). O interlocutor não contém a sua iniciativa e, em consequência, Eco também não é contingente às iniciativas do seu interlocutor, conquanto se aperceba que as suas acções provoquem reacções no meio social de pertença. Apesar dos nossos heróis míticos estarem apaixonados, poderíamos afirmar que ambos existem separados; existem um sem o outro, pois não foram mutuamente contingentes.

Freud, na análise da vida psíquica, facultou toda a importância a factores intrapsíquicos, pelo contrário, Vigotski (1996; 1998; 2001; 2002) atribuiu importância aos processos relacionais e sociais do desenvolvimento humano. Contudo, um olhar mais atento permite deslumbrar na obra de Freud a necessidade da figura do outro, nomeadamente no que se refere à questão do supereu, o que mais tarde será realçado por M. Klein, no registo da psicanálise objectal. Contudo, o certo é que Freud atribuiu toda a importância a factores intrapsíquicos. Em Freud, as interacções sociais emergem através de um jogo de espelhos entre as instâncias intrapsíquicas e não mediante as relações sócio-emocionais, sócio-históricas e instrumentais com os objectos mundanos. Na relação psicoterapêutica, como veremos nos

próximos capítulos, aquilo que se partilha são os objectos fantasmagóricos.

V – O supereu: ou a figura do outro

Etimologicamente a palavra tópica deriva do grego antigo, significando lugar. É possível considerar as diversas instâncias do psiquismo metaforicamente como lugares, de acordo com Freud (Citado por Laplanche e Ponpáis, 1990).

O conceito ou instância do supereu nasce no estudo 'EGO E ID', apenas em 1923. No entanto, é no estudo "Sobre o Narcisismo: Uma introdução" (1914) em que ele, pela primeira vez, se deixa entrever; o supereu é uma instância que se separou do eu, dominado-o. A sua formação remonta ao termo do complexo de Édipo. A criança ao renunciar à satisfação dos seus desejos edípicos, transforma o seu investimento filial em identificação com os pais, assimila, pois, a interdição. Em termos económicos, o princípio de prazer rende-se ao princípio de realidade, é de salientar que para além da renúncia aos desejos edípicos e agressivos, juntam-se as exigências culturais socialmente transmitidas.

Para Freud, os fenómenos intrapsíquicos equivalem-se aos fenómenos sociais até porque traça um paralelismo entre o individual e a sócio-história mediante o mecanismo intrapsíquico da identificação.

A intervenção do supereu coloca a nu a importância do factor social para a formação da

personalidade e do funcionamento mental. Eis que, aqui, entra em cena o psicólogo bielorusso. De facto, Vigotski e Luria (1996) sustinham que todo o desenvolvimento humano dependia do contexto social de pertença, uma vez que somente este fornece os instrumentos materiais e culturais necessários ao desenvolvimento humano.

Vigotski crítica e contrapõe-se a Freud, no que diz respeito, à origem do dinamismo no desenvolvimento do aparelho psíquico. Segundo Vigotski, existe, de facto, um conflito entre o princípio de prazer e o de realidade, não desconfirma a sua existência, senão que o integra. Aquilo que se realça na relação entre o bebé e o mundo é a realidade sócio-emocional e sócio-histórica. Esta impõe-se, desde o início da vida, pois o bebé recorre a um outro para satisfazer as suas necessidades (prazeres). A realidade impõe-se, pois, às fantasias narcísicas. Assim sendo, na verdade, para se criar um supereu é imprescindível a presença de um outro e não o inverso. As exigências e as oportunidades sócio-históricas são prévias ao conflito entre o princípio de prazer e de realidade. O desenvolvimento do psiquismo ocorre de fora (do interpessoal) para dentro (para o intrapsíquico) e não ao contrário.

No desenvolvimento da vida psíquica, a primeira realidade é o outro, podendo ou não, posteriormente ser mediada através da instância psíquica do supereu. Freud e Piaget propõem a necessidade de um outro para o desenvolvimento psíquico após a aquisição do self. Contudo, na

realidade, para existir um self é imprescindível um outro, desde o início da vida até ao seu termo.

O narcisismo e o egocentrismo resultam de um padrão relacional disfuncional. E não se constituem como causas psicopatológicas por si sós ou funcionais da vida psíquica, mas antes como efeitos relacionais. Ambas as concepções parecem ligar-se com o senso comum e com a perspectiva estritamente positivista, na qual a racionalidade, ou melhor, as capacidades lógico-cognitivas ocupam um lugar privilegiado, em detrimento dos elementos sócio-emocionais. É como se o ser humano somente estivesse em relação com os conteúdos sócio-históricos, após a aquisição cabal das capacidades intelectuais. A relação do bebé com o mundo não é passiva, senão activa. A sua dependência biológica transforma-se, de imediato, numa interdependência relacional.

VI – O conceito de apropriação

O autor bielorusso em *O desenvolvimento psicológico na infância* (1998) coloca a ênfase na relação como forma primária e primeira da formação da personalidade. A relação é afigurada como uma condição imprescindível para que os conteúdos culturais e materiais sejam transmitidos e internalizados.

O suprimento das necessidades básicas introduz a criança na realidade, a qual assenta, em primeiro lugar, não somente nas condições sócio-históricas,

senão que na própria relação. A realidade primeira do bebé é a relação, ou melhor, dada a sua dependência biológica, a sua primeira realidade é a procura de um outro.

Ainda que de forma biológica, a falta de equipamento relacional é o mecanismo que lhe permite entrar em relação com os outros. É a actividade relacional que permite o aflorar da interacção, a partir da qual irrompem os laços relacionais, os quais em linguagem psicanalítica correspondem ao *bonding* e ao *attachement*. Consta-se em Vigotski (2002), em primeiro lugar, a presença de uma actividade relacional e/ou social.

O ser humano é pura actividade (Leontiev, s/d), procurando contingências (ecos) favoráveis do meio ambiente. Em segundo lugar, os seres mais complexos irão propiciar a vinculação afectiva e cultural do bebé ao meio sócio-histórico de pertença.

A psicanálise, apenas nas derradeiras décadas, se tem transformado em uma teoria e uma psicoterapia da relação (Dias, 1988; Coimbra de Matos, 2002). Segundo este último:

No campo particular da nossa acção – a psicopatologia e a psicanálise –, a investigação orienta-se para o estudo do fenómeno relacional como articulação de duplo sentido entre o indivíduo e os outros, entre o sujeito e o objecto, o próprio e o outro significativo. (Coimbra de Matos, 2002, p. 116)

Contudo, esta formulação teórica ainda não passa disso mesmo; de uma declaração de intenções, tendo em atenção a premência do fenómeno relacional. Pelo contrário, nas últimas décadas, a partir das concepções de Vigotski, aflorou, no ocidente, a psicologia sócio – histórica. Dizem-nos Costa e Lyra.:

Desta forma, pode-se dizer que desde o nascimento as manifestações da criança são direccionadas a um Outro (social) (...). Nesta abordagem, é papel da interacção social não só permitir o desenvolvimento e sofisticação desta mente, (...), mas é ela própria a interacção social, constitutiva deste desenvolvimento e dos processos mentais que se desenvolvem ao longo do tempo. (2002, p. 640) Moura e Ribas (2000), investigadores da Universidade do Rio de Janeiro, argumentam que as interacções mãe-bebé constituem a matriz da actividade medida e a génese dos processos psicológicos.

Os dados vindos da Etologia, segundo Bowlby (1990), referindo-se a K. Lorenz, tinham já alimentado a ideia de um impulso inato de carácter social nos animais, o qual não dependia de qualquer recompensa. No que diz respeito à espécie humana, diz-nos Bowlby (1990): "*Assim, há provas claras que o bebé humano é feito de modo a responder prontamente aos estímulos sociais e a entrar rapidamente em interacção social*". (p.232) Por outro lado o autor afirma que o comportamento de apego persiste nos adultos, não se relacionando nem com as recompensas

nem com a aprendizagem. Ainda segundo Bowlby (1990), a função do comportamento de apego por parte da cria é a de que o aparelho psíquico se organize.

O desenvolvimento das crianças apenas se processa quando se encontra presente um outro capaz de fornecer contingência (Eco). No entanto, é mediante a interação relacional-dialógica que realmente se efectua a aprendizagem, ou seja, ela é bidireccional. À iniciativa de ambos devem corresponder contingências recíprocas e alternantes.

No registo da psicanálise, João dos Santos (1990) enfatiza também a reciprocidade e o empenhamento mútuos como forma de desenvolvimento harmonioso. Contudo, o relacionamento é pontuado predominantemente pelo attachment, isto é, pela vinculação da figura cuidadora. O bonding, isto é, a actividade do bebé dirigida ao cuidador tem sido realçada muito recentemente. E a reciprocidade e o empenhamento referem-se mais à qualidade ou conteúdo do que à relação em si própria.

O conceito de zona de desenvolvimento proximal de Vigotski (2002) requer, em primeiro lugar, o impulso e o interesse da criança e, em segundo lugar, a participação, a colaboração e a orientação de um adulto:

Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através

da solução de problemas sob orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. (p. 112)

A diminuição da distância entre o nível de desenvolvimento real e o potencial, somente é possível através da introdução de um outro mais complexo. A relação complementar ou a interdependência não implicam uma mera presença ou o interesse pelo bem-estar do outro, senão que o desenvolvimento integral das capacidades, no sentido de ambos crescerem, mas de também contribuírem para o desenvolvimento social.

Aquilo que se destaca como distinto entre Freud e Vigotski é a postura integradora do segundo. Ao passo que a descontinuidade que a figura do outro representa, para Freud, é introduzida na relação a partir de fora da relação, para Vigotski ela é intrínseca à relação. Por outro lado, no modelo relacional dialógico, a contingência (Eco) fornecida não é algo de exterior à relação, senão que lhe é constitutiva. Por outro lado ainda, e em consequência do afirmado, a actividade humana visa o encontro com um outro, contudo, apesar daquele representar a descontinuidade, não impõe uma ruptura, mas antes uma ponte lançada para a realidade (vida mental). A socialização não se efectua através da ruptura, mas pela apropriação sócio-histórica na relação dialógica. Para a Psicologia Sócio-Histórica o sujeito não é passivo, não assimila apenas os conteúdos culturais, mas antes se apropria deles, o mundo social é, então,

transformado. O indivíduo está submerso, desde o nascimento na cultura preexistente, mas não é um mero elemento constituinte da sociocultura, antes é, o seu elemento por excelência, porque emerge nesta exercendo a sua actividade, utilizando-a, alterando-a, quando pensa:

"Devemos sublinhar que este processo é sempre activo do ponto de vista do homem, para se apropriar dos objectos ou dos fenómenos que são o produto do desenvolvimento histórico, é necessário desenvolver em relação a eles uma actividade que reproduza, pela sua forma, os traços essenciais da actividade encarnada, acumulada no objecto." (Leontiev, s/d, p.268)

VII – A Função da Linguagem

No registo da cura psicodinâmica, a linguagem adquire uma importância fundamental, uma vez que no processo transferencial e contratransferencial os significados inconscientes devem ser interpretados e elaborados. De modo semelhante, para V'gotskii e para os psicólogos sócio-históricos é a linguagem que efectua o sentido sócio-emocional da realidade, contudo, mais uma vez, a sócio-história, integra a psicanálise, ultrapassando-a. No processo de transferência e de contratransferência não se assiste a uma verdadeira partilha, isto é, a uma contingência. Aquilo que se partilha são os fantasmas, os quais são interpretados e não partilhados.

Voltando ao âmbito da psicanálise, desta feita, da designada terceira geração, alguns teóricos têm colocado a ênfase no papel da linguagem na organização do aparelho mental, por exemplo, Bion (s/d) distingue a função alfa da função beta, afirmando que uma das características fundamentais dos doentes psicóticos é a deterioração da função linguística. V'gotskii (1996), referindo-se à esquizofrenia, afirma que o característico nela é o seu corte com a realidade sócio-histórica, até porque as funções inferiores do pensamento aparecem praticamente intactas, ao passo que as funções superiores do pensamento, nomeadamente, a linguagem se encontra seriamente comprometida. O falho no padrão relacional dialógico conduziria à psicose.

Na ausência de estimulação sócio-histórica, o indivíduo ver-se-ia obrigado a conceber os seus próprios conteúdos internos. A fantasia e a imaginação narcísica nascem a partir do falho no padrão relacional. A intervenção psicoterapêutica na psicose passa através do restabelecimento da actividade relacional, ao inverso da intervenção que opera a partir de representações e não da actividade. A representação rompe com a realidade, como afirmava Deleuze (2000), criando um corpo, um continente sem órgãos (sem conteúdos), o qual acaba por forjar infinitas interpretações no vazio representativas de si próprio.

Segundo Vigotski, o ser humano define-se pela actividade exercida no meio social de pertença. A

comunicação, ou seja, o colocar em comum, é para Vigotski, algo de primordial e intrínseco ao ser humano, não existindo distinção entre o comportamento (actividade) e a comunicação, aliás à semelhança de Warzlawick, Beavin e Jackson (1967) da escola de Palo-alto. de modo semelhante, afirma Leal, Silva, Anderson, Santos e Fagulha (2004): "assim, postulamos um impulso que dá origem ao desenvolvimento e à diferenciação. a comunicação surge espontânea desde o início da vida da criança (. . .)." (p. 19)

Voltando à psicologia sócio-histórica, de acordo com Vigotski (2001), a linguagem egocêntrica ou narcísica não se esgota ou é eliminada do desenvolvimento infantil, senão que dá lugar à linguagem interna:

"a linguagem egocêntrica da criança é uma das manifestações das funções interpsicológicas para as intrapsicológicas, isto é, das formas de actividade social colectiva da criança para as funções individuais. a linguagem para si surge pela diferenciação da função inicialmente social da linguagem para os outros. a estrada real do desenvolvimento da criança não é a socialização gradual introduzida de fora, mas a individualização gradual que surge como base na sociabilidade interior da criança". (p. 429)

A linguagem interior (ou interna) caracteriza-se pela ausência de som, pela predicatividade (menor número de palavras, simplicidade da sintaxe e da articulação sintáctica, etc.) e pelo facto de se constituir como mediadora e organizadora da

actividade mental do indivíduo. Para uma melhor caracterização é preferível deixar falar Vigotski: "chama-se linguagem interior à linguagem não pronunciada, sem som, muda." (1996, p. 423). "A linguagem interior é uma linguagem para si. A linguagem exterior é uma linguagem para os outros." (*idem*)

Estamos efetivamente (*sic*) perante uma linguagem que se distingue totalmente da linguagem exterior. Por isto estamos autorizados a considerá-la um plano interior especificamente de pensamento verbal, que media a relação dinâmica entre pensamento e palavra. (2001 a, p. 473)

A função fundamental da linguagem interior será, então, a de mediar e organizar as relações entre o pensamento, ou seja, o intrapsíquico, e a palavra, ou seja, o interpsíquico, uma vez que a linguagem interior se dirige para si e não para os outros poderia, no registo da linguística, não ser considerada comunicação, contudo, a definição de comunicação fornecida por Rodrigues (1990) inclui também a linguagem para si.

O autor não define somente o fenómeno da comunicação de acordo com os processos de intercâmbio entre os indivíduos e as instituições sociais, senão que também inclui a própria natureza e: "(. . .) ainda o relacionamento que cada indivíduo estabelece consigo próprio." (p. 67)

Para que o mundo ganhe forma e conteúdo, ou seja, um sentido lógico-cognitivo e um sentido emocional, é necessário que a relação dialógica

seja transformada numa relação dialógica. Na relação dialógica, tal como a própria palavra indica, temos um Eu e um Outro em intercâmbios recíprocos e alternantes. Contudo, tanto o significante como o significado assentam numa realidade convencionada e a sua relação é arbitrária (Saussure, 1986; Yaguello, 1991). Para que o símbolo aflore torna-se necessário, portanto, a intervenção de um terceiro elemento, de algo externo à relação dialógica, isto é, do mundo, na forma de referente sócio-histórico:

(...) novas formas do funcionamento mental que vão desembocar no formato triádico de apontar para coisas, partilhando as coisas e os eventos que, assim, vão ser realçados na relação com os interlocutores preferenciais. Este relacionamento que já tem as ditas características triádicas (uma vez que o consenso mútuo que se observa é manifestado por intermédio de algo exterior que se diferencia do par em comunicação). (Leal, Silva, Anderson, Santos & Faguiha, 2003, p. 27)

No âmbito da psicologia sócio-histórica e do modelo relacional-dialógico, o desenvolvimento consiste num processo de auto-regulação crescente, os estímulos do meio ambiente deixam de ter tanta predominância e o comportamento começa a ser auto-regulado. A aquisição da linguagem interna implica, pois, a auto-regulação. Vigotski (2001) distingue a auto-regulação do autocontrolo, no sentido em que o primeiro não depende inteiramente de um estímulo exterior. São três as características da auto-regulação: o

comportamento é guiado de acordo com um plano ou objectivo. O comportamento é organizado como um sistema funcional e é alterado de acordo com os objectivos e as situações. O meio social é usado como um instrumento e como um mediador para se alcançar os objectivos:

A capacidade de auto-regulação, por outro lado, é definida como a capacidade da criança para guiar e monitorizar seu próprio comportamento, adaptando-o conforme as circunstâncias mutáveis." (2001 a, p. 126)

No registo da psicanálise, a elaboração acontece sobretudo quando os conteúdos, até então, recalçados emergem do inconsciente para o consciente. Porém, o homem acaba sempre por viver acometido pelo inconsciente.

A atribuição de sentido à realidade efectua-se através da actividade mediada, a qual é mútua e recíproca. É mediante o apontar a dois (na relação) que o mundo ganha sentido. Caso contrário este poderá possuir um significado – como no caso das psicopatias –, mas não um sentido.

Na relação terapêutica a contingência (eco) dada pelo psicólogo assume especial relevância. Segundo Quintino-Aires (2001), as trocas recíprocas e alternantes do intercurso influenciam sobremaneira o processo terapêutico. E entre as pausas da reacção apreciação da relação a linguagem interior de ambos flui, permitindo uma maior auto-regulação. No contexto terapêutico, o conceito de auto-regulação não descarta o inconsciente, senão que o integra.

VIII – Conclusão

Para a psicanálise toda a realidade humana é marcada pela ruptura e pela radical descontinuidade espaço-temporal. Freud lança o desafio do inconsciente, em finais do século dezanove; é como se toda a realidade se acumulasse e se fragmentasse diante dos nossos olhos. Para Vigotski, tendo em consideração a perspectiva dialéctica e monista (Robbins, 2003), a realidade é apreendida mediante a descontinuidade, facultada pela relação com a figura do outro. Contudo, a construção da realidade é feita na sócio-história, isto é, a realidade apresenta-se como algo constante. Esta constância poderá ser apreciada, por exemplo, através do desenvolvimento filogenético. Contudo, a construção da realidade sócio-histórica não obedece inteiramente à razão humana, ela nunca poderá ser inteiramente planeada. A realidade constrói-se através de acidentes históricos.

Apesar das enormes limitações humanas (e precisamente devido a elas), para Freud e para Vigotski o ser humano é capaz de se autodeterminar. O inconsciente ou a complexidade dos factores sócio-históricos pressupõem a grande lacuna irracional. Porém, o ser cognoscente impõe-se. O conhecimento é o maior acto intrínseco de liberdade. Contudo, existe uma diferença de grau entre os autores. Enquanto que para Freud o ser humano somente a muito custo se poderá auto-determinar, para Vigotski a sua condição fundamental é

precisamente a liberdade, até porque as funções superiores do pensamento são construídas pelo sócio-história:

"Há razões para acreditar que a actividade voluntária, mais do que o intelecto altamente desenvolvido, diferencia os seres humanos dos animais filogeneticamente mais próximos." (Vigotski, 2002, p. 49)

A descontinuidade proporcionada pela relação com o outro e com a história não impõe uma ruptura com a apropriação da realidade e com a construção sócio-histórica. Em Vigotski, a descontinuidade do outro parece, pelo contrário, favorecer a apropriação e a auto-regulação.

As diferenças apontadas, não assentam numa mera distinção teórica, mas em algo tangível na história da psicologia e na prática psicoterapêutica. Os autores diferem, portanto, no que diz respeito ao processo e ao resultado obtido na relação terapêutica. As diferenças que dizem respeito ao processo já foram abordadas, nos capítulos anteriores. Para Freud, o resultado da relação psicoterapêutica será sempre o da dúvida interpretativa de e no inconsciente. Roudinesco & Plon (2000) definem a transferência como a forma de:

"(. . .) designar um processo constitutivo do tratamento psicoterapêutico mediante o qual os desejos inconscientes do analisando respeitantes a objectos externos passam a repetir-se no âmbito

da relação analítica, na pessoa do analista.” (p. 752)

Aquilo que se comunica, que se coloca em comum, na relação psicoterapêutica, são os fantasmas intrapsíquicos e objectais.

Em termos epistemológicos, Vigotski admirava Freud porque este tinha iniciado o conhecimento psicológico das patologias, inaugurando a psicologia e a epistemologia moderna. Foram precisamente a loucura e a descontinuidade inerentes à psicopatologia que permitiram a emergência da psicologia, senão ouçamos Foucault:

Assim, o louco surge agora numa dialéctica, sempre recomeçada, entre o Mesmo e o Outro. . . entre o ser e o não ser, ei-lo agora portador de uma linguagem e envolvido pela linguagem nunca esgotada . . ., uma linguagem onde o homem aparece na loucura como sendo outro que não ele próprio. Mas nessa alteridade ele revela a verdade de que ele é ele mesmo . . . A grande divisão crítica do desatino é agora substituída pela proximidade, sempre perdida e sempre reencontrada entre o homem e sua verdade. (1999, p. 520)

Para Vigotski, o erro fundamental de Freud terá sido o facto de não ter abandonado a concepção espiritualista, apesar da sua base positivista e organicista, isto é, não conseguiu ultrapassar o conflito latente, na sua época, entre as duas correntes. O ego é afigurado como uma reminiscência da alma: “(. . .) construído de

acordo com a mesma imagem, e que, falando com propriedade, é a reencarnação da alma.” (Vigotski, 1996, p. 450)

No contexto da psicologia sócio-histórica, a actividade (iniciativa) humana é o principal motor do desenvolvimento. Ora, como diz Vigotski, Freud separa os fenómenos em vez de os unir, caindo na contradição insolúvel do inconsciente ser representado simultaneamente como: “(. . .) um procedimento de descrição dos atos” (1986 b, p.156) e, por outro: “(. . .) algo real que gera atos directamente. (*idem*)

Esta perspectiva pessimista acerca das condições humanas é remetida para a condição colectiva, para a filogénese. O ser humano deixa, pois, de ser capaz de se auto-determinar e a: “A cultura e a vida da humanidade se aproximam da vida primitiva.” (Vigotski, 1996, p. 264)

É curioso notar que, para Vigotski, o erro fundamental de Freud terá sido o de integrar o conceito de morte (ainda no registo espiritualista) à biologia. Daqui emerge o mal-estar e a pulsão da morte.

Somos herdeiros de Freud e de Vigotski. A percepção da descontinuidade nas suas diversas formas tem as suas origens na estrutura sócio-histórica, ou seja, é uma construção colectiva, porém, em termos individuais caberá a cada um de nós facultar e replicar essa abertura relacional face ao mundo. Encontra-se em jogo a autodeterminação e a liberdade, ou seja, a saúde mental.

Referências Bibliográficas:

- Hoz, A (2000) Teoria Psicanalítica. Edit: Biblioteca Nueva.
- Rio, M (2001). Afetologia Genética: Uma proposta Desenvolvimental e Relacional Para a Compreensão da Psicopatologia. *Jornal de Psicologia Clínica*, 1 (1), 23-33.
- Sutherland, P (1996) O Desenvolvimento Cognitivo Actual. Edit: Instituto Piaget.
- Manga, D.; Ramos, F. (1991) Neuropsicologia de la Edad Escolar. Edit: Visor Distribuciones.
- Damásio, A (1994). O Erro de Descartes. Edit: Europa-América.
- Vygotsky, L (1995). Pensamento e Linguagem. Edit: Martins Fontes. Luria, A (1981). Fundamentos de Neuropsicologia. Edit: Universidade de São Paulo